

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ

2024 №5

2011 йилдан чиқа бошлаган

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI

В Е С Т Н И К

ТАШКЕНТСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Тошкент

Выпуск набран и сверстан на компьютерном издательском комплексе

редакционно-издательского отдела Ташкентской медицинской академии

Начальник отдела: М. Н. Аслонов

Редактор русского текста: О.А. Козлова

Редактор узбекского текста: М.Г. Файзиева

Редактор английского текста: А.Х. Жураев

Компьютерная корректура: З.Т. Алюшева

Учредитель: Ташкентская медицинская академия

Издание зарегистрировано в Ташкентском Городском управлении печати и информации

Регистрационное свидетельство 02-00128

Журнал внесен в список, утвержденный приказом № 201/3 от 30 декабря 2013года

реестром ВАК в раздел медицинских наук

Рукописи, оформленные в соответствии

с прилагаемыми правилами, просим направлять

по адресу: 100109, Ташкент, ул. Фароби, 2,

Главный учебный корпус ТМА,

4-й этаж, комната 444.

Контактный телефон: 214 90 64

e-mail: rio-tma@mail.ru

rio@tma.uz

Формат 60x84 1/8. Усл. печ. л. 9,75.

Гарнитура «Cambria».

Тираж 150.

Цена договорная.

Отпечатано на ризографе редакционно-издательского отдела ТМА.

100109, Ташкент, ул. Фароби, 2.

Вестник ТМА №5, 2024
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор

проф. А.К. Шадманов

Заместитель главного редактора

проф. О.Р.Тешаев

Ответственный секретарь

проф. Ф.Х.Иноятова

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

акад. Аляви А.Л.

проф. Билалов Э.Н.

проф. Гадаев А.Г.

проф. Жае Вук Чои (Корея)

акад. Каримов Ш.И.

проф. Татьяна Силина (Украина)

акад. Курбанов Р.Д.

проф. Людмила Зуева (Россия)

проф. Метин Онерчи (Турция)

проф. Ми Юн (Корея)

акад. Назыров Ф.Г.

проф. Нажмутдинова Д.К.

проф. Саломова Ф.И.

проф. Саша Трескач (Германия)

проф. Шайхова Г.И.

Члены редакционного совета

проф. Акилов Ф.О. (Ташкент)

проф. Аллаева М.Д. (Ташкент)

проф. Хамдамов Б.З. (Бухара)

проф. Ирискулов Б.У. (Ташкент)

проф. Каримов М.Ш. (Ташкент)

проф. Маматкулов Б.М. (Ташкент)

проф. Охунов А.О. (Ташкент)

проф. Парпиева Н.Н. (Ташкент)

проф. Рахимбаева Г.С. (Ташкент)

проф. Хамраев А.А. (Ташкент)

проф. Холматова Б.Т. (Ташкент)

проф. Шагазатова Б.Х. (Ташкент)

Herald TMA №5, 2024

EDITORIAL BOARD

Editor in chief

prof. A.K. Shadmanov

Deputy Chief Editor

prof. O.R. Teshayev

Responsible secretary

prof. F.Kh. Inoyatova

EDITORIAL TEAM

academician Alyavi A.L.

prof. Bilalov E.N.

prof. Gadaev A.G.

prof. Jae Wook Choi (Korea)

academician Karimov Sh.I.

prof. Tatyana Silina (Ukraine)

academician Kurbanov R.D. prof. Lyudmila Zueva (Russia)

prof. Metin Onerc (Turkey)

prof. Mee Yeun (Korea)

prof. Najmutdinova D.K.

prof. Salomova F.I.

prof. Sascha Treskatch (Germany)

prof. Shaykhova G.I.

EDITORIAL COUNCIL

DSc. Abdullaeva R.M.

prof. Akilov F.O. (Tashkent)

prof. Allaeva M.D. (Tashkent)

prof. Khamdamov B.Z. (Bukhara)

prof. Iriskulov B.U. (Tashkent)

prof. Karimov M.Sh. (Tashkent)

prof. Mamatkulov B.M. (Tashkent)

prof. Okhunov A.A. (Tashkent)

prof. Parpieva N.N. (Tashkent)

prof. Rakhimbaeva G.S. (Tashkent)

prof. Khamraev A.A. (Tashkent)

prof. Kholmatova B.T. (Tashkent)

prof. Shagzatova B.X. (Tashkent)

*Journal edited and printed in the computer of Tashkent
Medical Academy editorial department*

Editorial board of Tashkent Medical Academy

Head of the department: M.N. Aslonov

Russian language editor: O.A. Kozlova

Uzbek language editor: M.G. Fayzieva

English language editor: A.X. Juraev

Corrector: Z.T. Alyusheva

Organizer: Tashkent Medical Academy

*Publication registered in editorial and information
department of Tashkent city*

Registered certificate 02-00128

*Journal approved and numbered under the order 201/3 from 30 of
December 2013 in Medical Sciences DEPARTMENT OF SUPREME ATTESTATION*

COMMISSION

COMPLETED MANUSCRIPTS PLEASE SEND following address:

*2-Farobiy street, 4 floor room 444. Administration building of TMA.
Tashkent. 100109, Toshkent, ul. Farobi, 2, TMA bosh o'quv binosi, 4-qavat,
444-xona.*

Contact number: 71- 214 90 64

e-mail: rio-tma@mail.ru. rio@tma.uz

Format 60x84 1/8. Usl. printer. l. 9.75.

Listening means «Cambria».

Circulation 150.

Negotiable price

Printed in TMA editorial and publisher department risograph

2 Farobiy street, Tashkent, 100109.

СОДЕРЖАНИЕ	CONTENT	
ОБЗОРЫ	REVIEWS	
Абдрашидова Г.С., Бекимбетова М.О., Базарбаева А.Т. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ СИМПТОМЫ И НАРУШЕНИЕ МОТОРИКИ У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ	Abdrashidova G.S., Bekimbetova M.O., Bazarbaeva A.T. GASTROINTESTINAL SYMPTOMS AND MOTOR DISORDERS IN PATIENTS WITH SYSTEMIC SCLERODERMA	8
Bekenova G.T., Axmedova N.A., G'aniyeva N.A., Asqarov N.L., Tolipov O'U. TERAPEVTİK NAMKORLIKNI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI	Bekenova G.T., Axmedova N.A., Ganiyeva N.A., Asqarov N.L., Tolipov U.U. ADHERENCE TO MEDICATION AND INFLUENCING FACTORS	11
Бердиева Д.У., Якубова Х.З., Бабакулиева А.Я. ПОЛИАНГИИТИ ГРАНУЛЕМАТОЗНИ ДАВОЛАШДА ТАРГЕТ ТЕРАПИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИНГ АСОРАТЛАРИ	Berdieva D.U., Yakubova K.Z., Babakulieva A.Ya. EFFECTIVENESS OF TARGET THERAPY IN THE TREATMENT OF POLYANGIITIS GRANULOMATOSIS AND ITS COMPLICATIONS	16
Кочовская М.Д., Курбанов Б.Б. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ИММУНОБИОЛОГИЮ ЭНДОМЕТРИОЗА	Kochovskaya M.D., Kurbanov B.B. MODERN VIEW ON THE IMMUNOBIOLOGY OF ENDOMETRIOSIS	21
Набиева Д.А., Ширанова Ш.А., Хидоятова М.Р., Асадуллаев М.Х. МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА КАК НОВЫЙ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПОДАГРЫ	Nabieva D.A., Shiranova Sh.A., Xidoyatova M.R., Asadullayev M.X. INTESTINAL MICROBIOTA AS A NEW PATHOGENETIC FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF GOUT	25
Nabieva D.A., Tashpulatova M.M. GENDER DIFFERENCES AND HYPERURICEMIA IN ETIOPATHOGENESIS OF GOUT	Nabieva D.A., Tashpulatova M.M. PODAGRA ETIOPATOGENEZIDA JINSIY TAFOVUTLAR VA GIPERURIKEMIYA	28
Parpibayeva D.A., Musayeva M.A. ZAMONAVIY TIBBIYOT AMALIYOTIDA JIGAR ALKOGOLSIZ YOG'KASALLIGI DIAGNOSTIKASI	Parpibaeva D.A., Musaeva M.A. DIAGNOSIS OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN MODERN MEDICINE PRACTICE	31
Тиллоева Ш.Ш., Рахимова Д.А. ЎПКАНИНГ СУРУНКАЛИ ОБСТРУКТИВ КАСАЛЛИГИ РИВОЖЛАНИШИДА ГЕНЕТИК ОМИЛЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ	Tilloeva Sh.Sh., Rakhimova D.A. THE ROLE OF GENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE	35
Тиллоева Ш.Ш., Рахматова Д.Б., Нигматуллаева М.А. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА	Tilloeva Sh.Sh., Raxmatova D.B., Nigmatullaeva M.A. PREVALENCE OF ARTERIAL HYPERTENSION IN WOMEN OF FERTILE AGE	37
Худайберганава Н.Х., Рахматуллаева Г.К., Салимова Н.Ж. ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕАКТИВНОГО АРТРИТА	Khudayberganova N.H., Rahmatullayeva G.K., Salimova N.D. ETHIOPATHOGENETIC FEATURES DURING REACTIVE ARTHRITIS	40
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА	CLINICAL MEDICINE	
Абдуазизова Н.Х., Шарипов З.А., Жаксымуратова Х.Т., Муратова М.М., Аймауратова Г.А., Халимова Ф.А. ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ И РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ	Abduazizova N.X., Sharapov Z.A., Jaksimuratova X.T., Muratova M.M., Aymuratova G.A., Xalimova F.A. POST-COVID SYNDROME AND RHEUMATOID ARTHRITIS	43
Абдуллаева М.М., Бобомуратов Т.А. КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19	Abdullaeva M.M., Bobomuradov T.A. CLINICAL AND FUNCTIONAL STATE OF THE THYROID GLAND IN CHILDREN WHO HAVE COVID-19	46
Абдуллаева У.К. ЯРАЛИ КОЛИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРАЛДАРДА НУТРИТИВ СТАТУС КЎРСАТКИЧЛАРИ ТАҲЛИЛИ	Abdullayeva U.K. ANALYSIS OF INDICATORS OF NUTRITIONAL STATUS IN PATIENTS WITH ULCERATIVE COLITIS	49
Абдумаликова Ф.Б. ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КАЧЕСТВЕ СПОСОБА ОЦЕНКИ ИНДЕКСА РИСКА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА	Abdumalikova F.B. THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES AS A WAY TO ASSESS THE RISK INDEX FOR PROGRESSION OF CORONARY HEART DISEASE	53

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Тиллоева Ш.Ш., Рахматова Д.Б., Нигматуллаева М.А.

FERTIL YOSH DAGI AYOLLARDA ARTERIAL GIPERTENSIYA TARQALISHI

Tilloeva Sh.Sh., Raxmatova D.B., Nigmatullaeva M.A.

PREVALENCE OF ARTERIAL HYPERTENSION IN WOMEN OF FERTILE AGE

Tilloeva Sh.Sh., Raxmatova D.B., Nigmatullaeva M.A.

Бухарский государственный медицинский институт

Ilmiy maqola tug'ish yoshidagi ayollarda arterial gipertenziyaning tarqalishi muammosini o'rganishga bag'ishlangan. Mualliflar ushbu kasallikning aholi guruhining sog'lig'iga ta'sirini tahlil qiladilar, asosiy xavf omillarini aniqlaydilar va reproduktiv yoshdagi ayollarda arterial gipertenziyaning oldini olish va samarali davolash bo'yicha yondashuvlarni taklif qiladilar.

Kalit so'zlar: arterial gipertenziya, tug'ish yoshidagi ayollar, tarqalishi, xavf omillari, yurak-qon tomir kasalliklari, oldini olish.

This scientific article is dedicated to studying the issue of the prevalence of arterial hypertension among women of childbearing age. The authors analyze the impact of this condition on the health of this population, identify key risk factors, and propose approaches to the prevention and effective management of arterial hypertension in women of reproductive age.

Key words: arterial hypertension, women of childbearing age, prevalence, risk factors, cardiovascular diseases, prevention.

Артериальная гипертония (АГ) известна как одно из самых распространенных заболеваний и важный модифицируемый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Среди других факторов риска АГ занимает ведущее место по вкладу в заболеваемость и смертность от ССЗ, болезней почек и диабета. Исследование жителей Томска в России показало, что у людей с АГ риск смерти в 2,2 раза выше, чем у тех, кто не страдает от этого заболевания. Кроме того, известно, что сам уровень артериального давления (АД) играет важную роль в прогнозе заболевания. В московском исследовании, которое проводилось более 20 лет, было показано, что повышенный уровень систолического АД (САД ≥ 140 мм рт. ст.) сокращает продолжительность жизни примерно на 12 лет как у мужчин, так и у женщин. Повышенное диастолическое АД (ДАД ≥ 90 мм рт. ст.) менее значимо, но всё равно сокращает продолжительность жизни на около 8,5 года у мужчин и 6,4 года у женщин. Анализ данных 61 проспективного исследования, проведенного S. Lewington, показал, что у лиц в возрасте 40-69 лет каждое увеличение систолического АД на 20 мм рт. ст. и диастолического АД на 10 мм рт. ст. вдвое увеличивает смертность от инсульта и ишемической болезни сердца (ИБС) [1,2].

Интерес к изучению эпидемиологических показателей гипертонии понятен. Распространенность гипертонии в мире по-прежнему различна. Средняя распространенность гипертонии среди взрослых во всем мире была определена К. Миллсом в систематическом обзоре как 31,09%. Частота варьирует от 28,5% в развитых странах, где в последнее время наблюдается небольшое снижение, до 31,65% в слаборазвитых странах (где наблюдается рост заболеваемости). Несмотря на простоту выявления этого заболевания и доступность многочисленных современных препаратов для лечения, во многих стра-

нах, таких как Российская Федерация и в Республике Узбекистан, до сих пор не решены проблемы достижения целевых уровней артериального давления и соблюдения антигипертензивной терапии [14].

Ключевым фактором, инициирующим сердечно-сосудистый континуум, является артериальная гипертония, причем ее распространенность в России превышает средние мировые уровни. В 2009 г. уровень АГ среди женщин достиг 42,9%, среди мужчин этот показатель составил 36,6%. Данные из Российского регистра неконтролируемой и резистентной АГ РЕГАТА-ПРИМА (резистентная Гипертония артериальная – причины и механизмы развития), посвященного резистентной гипертонии и причинам ее развития, указывают на более высокую частоту случаев резистентной и неконтролируемой АГ среди женщин – 54%, по сравнению с 46% у мужчин [5,9].

Дебют артериальной гипертонии у мужчин, как правило, приходится на молодой возраст, заболеваемость АГ постепенно нарастает на протяжении всей жизни. У женщин имеются уязвимые периоды, когда эта динамика увеличивается скачкообразно. Эти критические моменты тесно связаны с изменениями репродуктивного статуса женщины и сопровождаются значительными гормональными изменениями [10].

Критическим периодом для здоровья женщины является завершение репродуктивного периода, которое сопровождается началом менопаузы. Известно, что до 40 лет распространенность артериальной гипертонии преобладает среди мужчин, тогда как в старших возрастных группах наблюдается значительное увеличение заболеваемости артериальной гипертонией среди женщин, известное как «гендерный диморфизм» артериальной гипертонии [9,15,17].

До недавнего времени считалось, что высокое артериальное давление у молодых людей является

редким явлением. Однако последние популяционные исследования свидетельствуют о том, что повышенное артериальное давление наблюдается у 23,09% людей в возрасте от 17 до 29 лет [10].

Исследование С. Koebnick и коллег показало, что среди подростков в возрасте 12-19 лет с избыточной массой тела распространенность артериальной гипертензии составляет 2,1%, что вдвое превышает показатели среди подростков с нормальным весом (0,8%). Частота выявления повышенного АД ступенчато увеличивается по мере увеличения массы тела у молодых людей обоих полов и любого возраста [4,20].

В настоящее время наблюдается стабильный рост доли молодых людей среди пациентов с артериальной гипертензией. Распространенность АГ среди лиц молодого возраста (до 30 лет) варьирует от 3,39 до 40,7%. Возраст, при котором первоначально проявляется АГ, ранее считавшийся присущим только взрослым, существенно снизился, и теперь АГ диагностируется у более молодых возрастных групп.

АГ не только одно из самых распространенных, но и одно из трудно диагностируемых заболеваний. Одной из особенностей, которая затрудняет раннюю диагностику АГ у молодежи, является временный характер повышения АД. У врачей не всегда удается зафиксировать повышение АД в моменты его возникновения у молодых пациентов с кратковременными подъемами АД. Тем не менее, известно, что редкие эпизоды повышения АД могут привести к неожиданным сердечно-сосудистым осложнениям [13].

Другой важной особенностью ранних стадий артериальной гипертензии является продолжительный период, когда пациенты не испытывают симптомов заболевания. В связи с этим молодые люди длительное время не осознают наличие заболевания, редко обращаются к врачу и не проявляют интереса к самостоятельному контролю артериального давления, даже в периоды плохого самочувствия. Тем не менее, именно в этот период, когда у пациентов низкая готовность к медицинскому обследованию и соблюдению рекомендаций врача, диагностика и лечение эссенциальной артериальной гипертензии оказываются особенно эффективными [12].

Неопределенность клинических проявлений артериальной гипертензии у молодых людей и отсутствие соответствующих методов диагностики, адаптированных к этой возрастной группе, создают трудности для врачей при оценке симптомов заболевания. В таких условиях использование вероятностных методов оценки клинических данных становится более значимым [13,16].

В странах с развитой и развивающейся экономикой, включая Россию и Узбекистан, увеличивается число людей, сталкивающихся с проблемой ожирения, что представляет собой серьезный вызов для общества и здравоохранения. Ожирение выступает как независимый фактор риска развития ССЗ, и его распространение нарастает. Исследования подтверждают взаимосвязь между избыточной массой тела и также ожирением и артериальной гипертензией. Однако исследований, посвященных изучению механизмов,

ответственных за нарушения гемодинамики у молодых женщин с дефицитом половых гормонов, страдающих от «метаболически здорового ожирения» (МЗО), недостаточно [11].

Приблизительно 38% женщин в возрасте от 19 до 42 лет в развитых странах имеют избыточную массу тела, а у 33% даже диагностируется ожирение. Примерно такой же процент имеют индекс массы тела (ИМТ) более 30 кг/м², а от 9 до 25% сталкиваются с высокой степенью ожирения. В развивающихся странах соотношение женщин с ожирением низкой и высокой степени составляет соответственно 25 и 1,3%.

Зарубежные исследователи провели ретроспективный анализ динамики массы тела женщин репродуктивного возраста за последние 20 лет. За этот период число женщин с ИМТ более 30 кг/м² увеличилось примерно на 50%, а среди бедных слоев населения – более чем вдвое. Женщины из более низких социально-экономических классов или рожденные в период экономической депрессии страдают избыточной массой тела на 24,6% чаще. Этот факт обусловлен не только несбалансированным питанием и вредными привычками, но и юным возрастом при беременности. Физиологические изменения, связанные с избыточной массой тела и ожирением, в определенных случаях могут негативно сказываться на уровне комфорта в жизни и увеличивать вероятность развития АГ и ССЗ [3].

В период активной репродуктивной способности, который охватывает возраст от 15 до 49 лет, выделяется особый этап, известный как поздний репродуктивный период. Это фаза, которая начинается с 35 лет, характеризуется значительным уменьшением репродуктивной способности у женщин [2,8].

Период поздней репродуктивной активности (ППРА) представляет собой существенный биологический этап в жизни женщины, сопровождающийся значительными психофизиологическими изменениями и требующий адаптации на психосоциальном уровне. Этот период ассоциируется с физиологическими изменениями, которые в определенных случаях могут оказывать негативное воздействие на качество жизни и повышать риск развития артериальной гипертензии и ССЗ. Исследования указывают на то, что начало этого периода связано со снижением уровня жизни, независимо от возраста и других социодемографических факторов.

Один из основных негативных факторов, воздействующих на качество жизни женщин в ППРА, – это изменение уровня половых гормонов. Тем не менее, имеются данные, свидетельствующие о том, что уровень удовлетворенности жизнью зависит от настроения, образа жизни, отношений с партнером и уровня стресса, а не только от уровня гормонов [6,12].

В возрасте от 40 до 49 лет у женщин частота артериальной гипертензии достигает 34,7%, что в два раза превышает уровень заболеваемости у молодых женщин [9].

В заключение следует отметить, что распространенность АГ среди женщин фертильного возраста остается значительной проблемой для общественного здравоохранения. Это состояние может оказывать негативное воздействие на качество жизни, а также увеличивает риск различных ССЗ и осложнений в период беременности [11,18].

Необходимость регулярного медицинского обследования и осознанности женщинами фертильного возраста поддержания здоровья ССЗ не может быть недооценена. Важно вести здоровый образ жизни, включающий сбалансированное питание, физическую активность и регулярные медицинские проверки [7,19].

Ключевую роль в снижении распространенности АГ среди этой группы населения могут сыграть образовательные программы и профилактические меры, направленные на повышение осведомленности о факторах риска и методах предотвращения. Раннее выявление и эффективное управление артериальной гипертензией важны для сохранения здоровья и предотвращения серьезных осложнений [6,14].

Всеобщее понимание влияния АГ на здоровье женщин фертильного возраста может способствовать более широкому принятию мер, направленных на поддержание здоровья сердечно-сосудистой си-

стемы у данной категории населения. Совместные усилия общественности, медицинских учреждений и государства могут способствовать снижению заболеваемости и повышению качества жизни женщин на этой важной жизненной стадии.

Со списком литературы можно ознакомиться в редакции

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Тиллоева Ш.Ш., Рахматова Д.Б.,
Нигматуллаева М.А.

Освещены проблемы распространенности артериальной гипертензии среди женщин фертильного возраста. Проанализировано влияние заболевания на здоровье этой группы населения, выделены основные факторы риска, предложены подходы к профилактике и эффективному управлению артериальной гипертензией у женщин репродуктивного возраста.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, женщины фертильного возраста, распространенность, факторы риска, сердечно-сосудистые заболевания, профилактика.

Обзоры